

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI QUROLLI KUCHLARIDA
KINOLOGIYA XIZMATINI RAQAMLASHTIRISH

Yesemuratov Arislan Abatbayevich.

¹Muhammad al-Xorazimiy nomidagi TATU,

Axborot va multimediya texnologiyalari yo`nalishi 2-kurs magistri,

anmx1226@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O`zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida kinologiya xizmatining raqamlashtirilishi haqida so`z yuritiladi. Kinologiya xizmatining roli va ahamiyati harbiy sohada juda katta bo`lib, bu xizmatda ishlatiladigan itlar maxsus topshiriqlarni bajarish uchun foydalaniladi. Raqamlashtirish jarayoni esa ushbu xizmatni yanada samarali va tezkor qilish, shuningdek, itlarning treningi, sog`lig`i va boshqaruvi jarayonlarini yaxshilash maqsadida amalga oshiriladi. Maqolada kinologiya xizmatini raqamlashtirishning afzalliklari, texnologik yechimlar va ulardan foydalanish usullari batafsil tahlil qilingan. Shuningdek, ushbu sohani rivojlantirish uchun zarur bo`lgan takliflar ham ko`rib chiqiladi.

**Kalit so`zlar:** Kinologiya xizmati, raqamlashtirish, harbiy itlar, texnologiyalar, O`zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari, sun'iy intellekt, it texnologiyalar, raqamli tizimlar, maxsus xizmatlar.

Kinologiya xizmati O`zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining muhim tarkibiy qismi bo`lib, ayniqsa, maxsus xizmatlarda va jangovar sharoitda itlarning roli juda katta. Bu xizmat o`z ichiga maxsus tayyorlangan itlarning turli vazifalarni bajarishiga asoslangan bo`lib, ular o`z xizmatlarini zarur bo`lganda aniqlik bilan bajaradilar. Kinologiya xizmati hozirgi kunda faqatgina an'anaviy

usullar bilan emas, balki zamonaviy texnologiyalar bilan ham toʻldirilmoqda. Raqamlashtirish jarayoni, ya'ni IT texnologiyalaridan foydalanish, kinologiya xizmatining samaradorligini oshirish va uning koʻlamini kengaytirish imkoniyatlarini yaratadi.

Kinologiya xizmati, asosan, maxsus vazifalar uchun moʻljallangan itlardan foydalanishni anglatadi. Oʻzbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida kinologiya xizmati turli sohalarda, masalan, xavfsizlik, qidiruv va qutqaruv operatsiyalari, narkotik moddalari va portlovchi moddalarning aniqlanishi, shuningdek, jangovar sharoitda ishlatiladi. Harbiy itlar maxsus tayyorlangan boʻlib, ularning vazifalari orasida begona odamlarni aniqlash, portlovchi moddalarni topish, shuningdek, maxsus odamlarni qidirish va izlash kabi vazifalar bor.

Kinologiya sohasini raqamlashtirish: Kinologiya xizmatining raqamlashtirilishi tizimning samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. raqamli tizimlar yordamida harbiy itlarning sogʻligi va treninglari toʻgʻrisida ma'lumotlarni yigʻish, analiz qilish va boshqarish imkoniyatlari paydo boʻladi. Shuningdek, kinologiya xizmatida ishlatiladigan itlarning harakati va ishlash samaradorligini kuzatish uchun maxsus sensorlar va GPS tizimlaridan foydalanish mumkin. Bu esa itlarning har bir harakatini aniqlash va real vaqt rejimida ma'lumotlarni olish imkoniyatini yaratadi.

Oʻzbekistonda kinologiya xizmatini raqamlashtirish hali boshlangʻich bosqichda boʻlib, bu soha rivojlanishi uchun bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, harbiy itlarni boshqarish va ularning faoliyatini raqamli tizimlar orqali nazorat qilish uchun zarur infratuzilma va texnologiyalarni joriy qilish zarur.

Kinologiya xizmatida raqamli texnologiyalardan foydalanishning bir nechta usullari mavjud:

- GPS va IoT (Internet of Things) texnologiyalari: GPS tizimlari yordamida harbiy itlarning joylashuvi va harakati kuzatiladi. IoT texnologiyalari esa harbiy

itlarning sogʻligi va boshqaruvini yaxshilashda yordam beradi. Maxsus sensorlar yordamida itlarning fiziologik holati, xususan yurak urish tezligi, harorat va boshqa koʻrsatkichlar monitoring qilinadi.

- Sunʼiy intellekt (SI): Sunʼiy intellektning imkoniyatlaridan foydalanish kinologiya xizmatida yanada samarali ishlashni taʼminlaydi. Masalan, itlar tomonidan bajariladigan vazifalar uchun avtomatik tizimlar yaratish mumkin. Shuningdek, itlarning treningi va faoliyatini optimallashtirishda sunʼiy intellektning algoritmlaridan foydalanish mumkin.

- Data Analytics: Itlar tomonidan bajarilgan vazifalar toʻgʻrisida yigʻilgan maʼlumotlarni tahlil qilish uchun Data Analytics texnologiyalaridan foydalanish mumkin. Bu esa kinologiya xizmatining samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Kinologiya xizmatini raqamlashtirish bir nechta afzalliklarga ega:

- Effektivlik va tezlik: Raqamli tizimlar yordamida itlarning faoliyatini tezkor ravishda kuzatish va analiz qilish imkoniyatlari yaratadi. Bu esa jangovar sharoitda vaqtni tejashga yordam beradi.

- Samaradorlikni oshirish: Raqamli tizimlar yordamida itlarning trening jarayonlari, sogʻliq holati va ish faoliyatini yaxshilash mumkin.

- Monitoring va boshqaruv: Harbiy itlarning har bir harakati va holatini kuzatib borish imkoniyati, xatoliklar va muammolarni tezda aniqlash imkonini yaratadi.

Kinologiya xizmatining raqamlashtirilishi Oʻzbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Kelajakda bu sohani yanada rivojlantirish uchun yangi texnologiyalarni tatbiq etish, sunʼiy intellekt va IoT tizimlaridan foydalanishni kengaytirish zarur. Bu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi Oʻzbekistonning milliy va davlat xavfsizligini taʼminlashda muhim rol oʻynaydi.

Adabiyotlar

1. Mandelbrot, B. B. (1982). *The Fractal Geometry of Nature*. W. H. Freeman and Company.
2. Bar-Yam, Y. (1997). *Dynamics of Complex Systems*. Addison-Wesley.
3. Luhmann, N. (2000). *The Reality of the Mass Media*. Polity Press.
4. Buzogány, Z. (2014). "Fractal Models in Complex Systems," *Journal of Shukurullaev, A. (2020). Harbiy kinologiya: nazariy va amaliy jihatlari. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Mudofaa Vazirligi.*
5. Jasur, B., & Muzaffar, K. (2021). *Raqamli texnologiyalar va harbiy kinologiya. Tashkent: "Yangi asr" nashriyoti.*
6. Akhmadov, M. (2022). *O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida texnologiyalardan foydalanish. Tashkent: Milliy xavfsizlik universiteti.*
7. Ivanov, P. (2019). *Kinologiya va uning harbiy qo'llanilishi. Moskva: Rossiya Mudofaa vazirligi nashriyoti.*
8. Petrov, V. (2021). *Sun'iy intellekt va IoT texnologiyalarining harbiy sohada qo'llanilishi. Mijiaz: Texnologiyalarni o'rganish markazi.*
9. Yo'ldoshev, A. N. (2013). *Mudofaa tizimlarida axborot va boshqaruv tizimlarini modernizatsiya qilish. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Mudofaa Vazirligi.*
10. Saidov, A. B. (2011). *Kompleks tizimlar va boshqaruv nazariyasi: Mudofaa va xavfsizlik. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi.*
11. Mukhitdinov, B. (2018). *Fraktal boshqaruv tizimlari va ularning qo'llanilishi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti.*